

SHOIR IJODIDA ISHQ-MUHABBAT TARANNUMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6562951>

Mulkamalov Sobir

“TIQXMMI” MTUning

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Shoir dunyoni yaxshilik bilan ko'ruvchi zot sanaladi. U insonning ichki dardlarini she'ru baytda ifoda etadi. Insonlarga doim yaxshi kayfiyat, mexir muxabbat ulashuvchi zotdir.*

Kalit so'zlar: *Shoir ijodi, ishq muhabbat, Sen bahorni sog'inmadingmi she'ri.*

Abdulla Oripov hayoti va ijodi xalqimizning so'nggi 60 yilda bosib o'tgan yo'lini aniq-tiniq aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida biror shoir, san'atkor bu yo'lni Abdulla Oripovdek badiiy kuch-qudrat, his-hayajon bilan ko'rsata olgan bobida, so'z jozibasi va obrazlilikidan foydalana olishda unga zamondoshlari orasida teng turadigan shoirlar bor. Ammo tarixiy davr xususiyatlarini, ziddiyatlarini, ona Vatan taqdirini, xalqning dardini, g'am-tashvishlariyu orzu-umidlarini uningdek teran idrok etadigan, qalbining har bir hujayrasidan o'tkazadigani yo'q. Zamondosh ijodkorlar orasida birinchi bo'lib Vatan va xalqning og'riqli dardini qalamga olgani, hasrat chekib, ehtirosli kuylagani, millat qadr-qimmatini, sha'ni uchun kurashgani shundan. U xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarni himoya qilishda, xalqqa milliy o'zligini anglatishda Navoiy va Cho'lpon an'analarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklab, boyitdi va rivojlantirdi. Albatta, bizning fikrlarimiz xususiy bo'lib, kimlargadir bahsli, isbottalab tuyular. Ammo bular risola muallifining shoir ma'naviy dunyosidan bolalikdan butun ongli umri davomida bahramand bo'lgani, olgan saboqlari, turli holatlarga uning munosabatlarini kuzatishlari asosida shakllangan

Shoir ijodida ishq-muhabbat mavzusi

Ishq-muhabbat haqida she'r yozmagan, yoki g'azal to'qimagan biror shoir jahon adabiyotida topilmaydi. Hech bo'lmaganda, ular majoziy ishqqa bag'ishlangan satrlar bitgan. Mumtoz shoirlarning aksariyati majoziy ishq qatorida haqiqiy, dunyoviy ishqni ham kuylagan.

Zamonaviy adabiyotda dunyoviy ishq, sevlash, sevilish eng asosiy mavzulardan biri. Abdulla Oripov ijodi boshida, ayniqsa 60-yillarda sevgi mavzusida ko'plab she'rlar yozgan. Chinakamiga hali bu tuyg'u uni maftun va bezovta etmagan yoshida sevgi to'g'risida, albatta, umumiyroq, falsafiyroq mazmunda yozgan. Adabiyotda sevgi mavzusida so'z ketganda, bir narsani yodda tutish lozim. Lirik qahramon bilan muallif o'rtasida ayniyat belgisini qo'yib bo'lmasa-da, lirik qahramon tuyg'ulari muallifga tanish bo'lishi, qalbi va ongi-shuuridan qaysidir ko'rinishda o'tgan bo'lishi

kerak. Aks holda u lirik qahramon holati va tuyg'ularini individuallashtirishda qiynaladi.

“Umr duch qilarkan kimga bir-birin”, “Sevgisiz odam”, “Suv parisi”, “Sendan yiroqda”, “Shovulladi tun bo‘yi shamol”, “Qo‘l” kabi she‘rlari umumiy mazmundagi bitiklardir. 1963 yildan shoirning sevgi mazmundagi she‘rlarida o‘tkir hissiyot, g‘amginlik, ayriliq tuyg‘ulari paydo bo‘ladi. Faraz qilish mumkinki, hamma qatori u ham ilhombaxsh, farahli ilk sevgi, birinchi muhabbatni boshdan kechirgan. O‘shanda ilk muhabbatini qanday to‘lqinlanib kuylagani noma‘lum. Bu masalada u o‘ta ornomusli edi. Tuyg‘ularini barchaga oshkor etib, har xil gap-so‘zlar tarqalishini istamagan. Balki yozgan she‘rlarini chop etmasdan, qizning o‘ziga hadya etgandir. Balki keyinchalik qo‘lyozmalarini yo‘qotib yuborgandir. Har holda baxtiyor onlarida sevgi to‘g‘risida ajoyib baytlar bitgani shubhasiz. “Sen bahorni sog‘inmadingmi”, “Sen Pushkinning sevgan malagi” kabi she‘rlari buni qaysidir ma‘noda tasdiqlaydi:

Uzoqlarda zalvorli tog‘lar, Xayolimni keldilar bosib. Kechdi qancha intizor chog‘lar, Vasling menga bo‘lmadi nasib. Sensiz men ham, bahor ham g‘arib, Sen bahorni sog‘inmadingmi?

Faqat savob borki, dunyo bus-butun. Shoir 1981 yilda infarkt o‘tkazdi. Kasallikdan asta-sekin o‘nglanib, yana ehtirolarni junbushga keltiradigan, o‘quvchini chuqur xayolga, o‘yga cho‘mdiradigan she‘rlar, kichik lirik poemalar yoza boshladi. 1982 yilda yozilgan “Hayronlik”, “Senga bu dunyoning guli, ne‘mati”, “Savob”, “Qonuniyat” kabi mavzulardagi bitiklarda yana ehtiros va tafakkur kuchi uyg‘unlikda namoyon bo‘ladi.

Avvalgiday baravj pardalarda kuylash sog‘liq uchun, asab uchun beiz ketmaydi, albatta. Ammo Abdulla Oripov boshqacha kuylay olmas, muxlislar ham undan boshqacha she‘rni kutmas edi. Qizig‘i shundaki, o‘sha yillar u ko‘pchilik tasavvurida, ayniqsa, yoshlar tasavvurida avvaldan, azaldan bordek taassurot uyg‘otardi. Shoirning ijodi ma‘naviy, adabiy hayotimizga shu darajada singib, uning tabiiy uzviy, ajralmas qismiga aylanib qolgan edi. Aslida u endigina 40 yoshga qadam qo‘ygan edi. Kutilmagan mantiqiy xulosalari, noyob, original tashbehlari ilgari hayrat bilan qabul qilinib, olqishlar uyg‘otgan bo‘lsa, endi ular tabiiy qabul qilinlar, go‘yoki asli shunday bo‘lishi lozimdek edi.

Abdulla Oripov she‘riyat muxlislarini yangi badiiy mezonlarga o‘rgatib qo‘ygandi. “Savob” – shukronalik to‘g‘risida kichik lirik poema. Bir qismli simfonik poema desa to‘g‘riyroq bo‘ladi. Asar yuksak pardalarda va sur‘atda boshlanadi. Boshdan-oyoq fikr va tuyg‘uni ifodalash sur‘ati, pardalari yuqoriligicha qoladi. Haqiqiy allegro, faqat oxirgi o‘n ikki satrida – asar finalida – falsafiy xulosasida pardalar va sur‘at pasayib, asta-sekin sokin kuyga o‘tadi.

Avji saratonda hansirab, yonib, Qovrilib olovli yo‘llar taftida, Muzdayin buloqdan suv ichgach qonib, Hordiq olganmisan chinor tagida? Ruhingda safo-yu taningda mador, Umidbaxsh qo‘shiqlar kuylaganmisan? O‘sha payt, o‘sha on hech qursa bir bor Chinorni kim ekkan – o‘ylaganmisan?

O‘zbeklarga xos donishmandlik, bag‘rikenglik, xokisorlik va andisha Abdulla Oripov hayoti va ijodiga singib ketgan. U o‘zbekning ramzi bo‘lgan ijodkor. Bunday e’tiroflar o‘z-o‘zidan dunyoga kelgan emas. Bir paytlar ovozi ikki daryo oralig‘ida qolib ketganidan o‘ksingan shoir istiqloldan keyin dunyo miqyosida e’tirof etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahim Erkayev. Abdulla Oripov fenomeni maqolasi - «Sharq yulduzi» jurnali, 2018 yil, 3-4-5-sonlar.
2. Abdulla Oripov „Sen bahorni sog‘inmadingmi” she’ri 1993-yil.
3. <https://tafakkur.net/sen-bahorni-soginmadingmi/abdulla-oripov.uz>